

РАЗДЕЛ. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5041256>

УДК 631.527:575:633:1

**СЕЛЕКЦИОННО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ
КАЧЕСТВА ЗЕРНА ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ**

Г.Б. Ахмедова,

докторант 2 курса, специальность «Растениеводство»

Ж.Б. Жуматаева,

Ph.D, ст.преп., кафедра «Аграрные технологии»

Р.А. Акжунусова,

магистрант 2 курса, специальность «Агрономия»

Е.М. Жанзаков,

студент 3 курса, напр. «Технология пищевой продукции»

Л.А. Тохетова,

научный руководитель,

д.с.-х.н., доц., кафедра «Аграрные технологии»,

НАО «Кызылординский университет им. Коркыт ата»,

г. Кызылорда

Аннотация: Признак «содержание белка» является одним из важных параметров адаптивности к неблагоприятным факторам среды. Наиболее эффективным при создании сортов с высоким качеством зерна ячменя кормового направления является обязательное определение особенностей генетической структуры признаков и эколого-географический принцип подбора родительских форм, используемых в гибридизации. Выявлены сортообразцы Арна, Lignee, Narmal, сорт Сауле, отличившиеся стабильно высокими значениями общей комбинационной способности и могут служить надежными донорами в селекции сортов ячменя кормового направления.

Ключевые слова: ячмень, протеин, общая и специфическая комбинационная способность, доноры, аддитивная варианса

BREEDING AND GENETIC METHODS FOR IMPROVING THE QUALITY OF SPRING BARLEY GRAIN

G.B. Akhmedova,

2nd year doctoral student, specialty "Crop production"

J.B. Zhumataeva,

Ph.D, Senior Lecturer, department "Agrarian technologies"

R.A. Akzhunusova,

2nd year master's student, specialty "Agronomy"

E.M. Zhanzakov,

3rd year student, ex. "Technology of food products"

L.A. Tokhetova,

Scientific Director,

Doctor of Agricultural Sciences, Associate Professor, Department of "Agrarian Technologies",

NJSC "Kyzylorda University named after Korkyt ata",
Kyzylorda city

Annotation: The sign “protein content” is one of the most important parameters of adaptability to adverse environmental factors. The most effective method in creating varieties with high quality grain barley of fodder direction is the mandatory determination of the characteristics of the genetic structure of traits and the ecological-geographical principle of the selection the parents forms used in hybridization. Were identified varieties Арна, Lignee, Harmal, Saule, distinguished by consistently high values of the total combining ability and can serve as reliable donors in the selection of barley varieties fodder direction.

Keywords: barley, protein, general and specific combination ability, donors, additive variance

Площади посева ячменя занимают четвертое место в мире (вслед за пшеницей, рисом и кукурузой) и составляют около 52,1 млн га. Ячмень – растение с широким спектром достоинств. Так, по кормовому достоинству 1 кг зерна ячменя приравнивается к 1,27 кормовой единице, что больше чем в зерне овса и ржи, 1 кг ячменной соломы – к 0,35 кормовой единице. Несмотря на то, что современное сельское хозяйство в своем арсенале имеет широкий набор эффективных культур, таких, как например, кукуруза, пшеница, овес, просо, использующихся на зерно и зеленую массу, ячмень, тем не менее, в странах с развитым животноводством, отнюдь, не теряет своего важного значения как кормовая, продовольственная и техническая культура с высокими агротехническими достоинствами. К примеру, в

отличие от развитых стран, где ячмень используется в основном для кормов для животных, солода и пивоварения, в развивающихся странах, таких как Эфиопия, она производится главным образом в качестве продовольственной культуры. Ячмень – это продовольственная культура номер один в горных частях северо-восточной Эфиопии. Производители ячменя в Эфиопии дали ему имя «gebs ye ehil Nigus», что означает «Ячмень – король культур», из-за его пригодности для подготовки многих известных эфиопских традиционных блюд, основанные на ячмене. Принимая во внимание важность этой культуры для здоровья, а также специфичные способы изготовления традиционных эфиопских блюд из ячменя резко возрос интерес со стороны западных потребителей [1-3].

Засоление и засуха считаются основными факторами абиотического стресса, которые препятствуют росту сельскохозяйственных культур, что ограничивает посевные площади во многих регионах мира. Кроме того, глобальные изменения климата в последние десятилетия стали очевидным фактом и согласно большинству прогностических климатических моделей, оно будет сопровождаться увеличением частоты аномальных погодных событий. Ежегодно фиксируется более 30 видов экстремальных гидрометеорологических явлений, большая часть из которых способна нанести экономический ущерб сельскому хозяйству. Недостаточное внимание к климатическим изменениям в настоящее время чревато крупными экономическими последствиями в будущем [4, 5]. Неблагоприятное воздействие является следствием ожидаемого или вероятного увеличения частоты некоторых абиотических стрессов, таких как жара и засуха, и увеличения частоты биотических стрессов (вредителей и болезней). Кроме того, ожидается, что изменение климата также приведет к потере биоразнообразия [6]. Поэтому дальнейшее расширение масштабов селекции, а также совершенствование технологий, позволяющих преодолеть водный дефицит и ряд других лимитирующих факторов, имеет исключительно важное значение. Предсказанные изменения климата показывают, что в будущем частота и интенсивность проявления этих видов стресса будут расти, поэтому сорта, устойчивые к этому стрессу, пользуются спросом. В этом отношении, являясь соле-, засухоустойчивой культурой, ячмень имеет важное экономическое значение в аридных областях Средиземноморья и оценена учеными как среднеустойчивая кормовая и высокоустойчивая зерновая культура [7, 8]. Исследованиями установлено [4], что степень солеустойчивости растений зависит в какой-то мере от экологических условий тех мест, где данный сорт сформировался. Так, при оценке некоторых видов пшеницы установили, что у пшениц, произрастающих в районах с аридным климатом и значительным распространением засоленных почв, солеустойчивость достоверно выше, чем

у видов, занимающих предгорные и горные районы, где практически не встречается засоленных почв. Как правило, сорта, сформировавшиеся в аридных эколого-географических районах, имели более высокий уровень солеустойчивости, чем сорта из районов с мягким влажным климатом и практической отсутствием почвенного засоления [9-11]. В решении задач современного растениеводства, связанных в первую очередь с необходимостью устойчивого роста его продуктивности, ресурсоэнергоэкономичности, природоохранности и рентабельности создание и широкое использование новых сортов и гибридов растений занимает центральное место. По имеющимся данным, вклад селекции в повышение урожайности важнейших сельскохозяйственных культур за последние десятилетия составляет 30-50 %, а с учетом возможных изменений климата роль этого фактора будет постоянно возрастать [9]. При этом именно селекционеры будут выполнять роль стратегов в улучшении сельскохозяйственных культур и обеспечении продовольственной безопасности, осваивая новые, в том числе и трансгенные технологии.

Кызылординская область территориально находится в экстремально неблагоприятных условиях осуществления растениеводческого производства, где наблюдается уменьшение водных ресурсов трансграничной реки Сырдарья, что создает определенные угрозы в обеспечении гарантированной водоподачи на орошаемые земли, вызывая интенсивное опустынивание, засоление и дефляцию почв, которые могут стать основным препятствием для устойчивого экономического роста и социального развития. В связи с этим, в рамках «зеленой экономики» и диверсификации растениеводства Кызылординской области расширяются площади под маловодопотребляемыми сельскохозяйственными культурами, к числу которых относится зернофуражная культура – ячмень, являющейся одной из ведущих культур мира, благодаря своим приспособительным возможностям, высокой урожайности и разностороннему использованию. Однако, производство собственных кормов не удовлетворяет потребности животноводства Кызылординской области, его приходится закупать дополнительно, одной из причин которого является низкая урожайность сельскохозяйственных культур на засоленных почвах. Кроме того, результаты биохимического анализа показали, что на засоленных почвах рисовых систем Кызылординской области, несмотря на засушливость климата, происходит снижение белковости. В связи с этим, одной из главных задач селекционной работы по ячменю в данном регионе является увеличение белка в зерне путем поиска высокобелковых форм стабильных по годам, определение их донорских свойств, для привлечения их в гибридные программы.

Научно-обоснованный подбор, обновление, комплексное изучение генетического материала с дальнейшим целенаправленным отбором ценных генотипов являются основой в успешном решении селекционных задач. Поступивший набор коллекционного материала предварительно проходит этапы комплексного изучения, включающий лабораторную и непосредственно полевую оценку по биологическим и агрономическим признакам, с привлечением выделенных источников в программы гибридизации, как для создания нового исходного материала, так и для улучшения существующих сортов ячменя местной селекции.

Цель исследований – на основе комплексного изучения коллекционного материала различного эколого-географического происхождения выделить источники продуктивности с высоким качеством зерна кормового направления и на их базе путем применения различных методов селекции создать новый перспективный исходный материал.

Условия проведения эксперимента, материалы и методы. Климат Кызылординской области резкоконтинентальный. Почва опытного участка – лугово-болотная с низким содержанием гумуса до 1 % и довольно высоким значением плотного остатка 0,6-0,8 %. Тип засоления – хлоридно-сульфатный, средnezасоленный. Исследования проведены на опытных полях научно-производственного стационара ТОО «Казахского НИИ рисоводства им. И. Жахаева» (КазНИИР). Определение качественного состава зерна проводили в аналитической лаборатории КазНИИЗР (Казахский научно-исследовательский институт земледелия и растениеводства): содержание белка по методу Кьельдаля, крахмала – поляриметрическим методом. Комбинационная способность оценивалась в системе топкроссных скрещиваний с тестерами-источниками признаков. Анализ комбинационной способности проводили методом Савченко В.К. [12]. Изменчивость оценок комбинационной способности под влиянием средовых факторов оценивали по методике Тарутиной А.И. и Хотылевой Л.В. [13].

Результаты и обсуждения. По итогам проведенных работ при оценке исходного материала (155 образцов) на содержание белка нами установлено повышенное накопление белка у скороспелых сортов ($r = + 0,69$) по сравнению со среднепоздними и незначительное его варьирование по годам. Так, среднее содержание белка в зерне скороспелого сортообразца Арна составило 14,0 %, или на 2,0 % выше среднепозднего сорта Маяк (Россия). Для селекционера представляют ценность те высокобелковые формы, которые в стрессовых условиях сохранили нормальный метаболизм, выражающийся в пропорциональном накоплении всех запасных ингредиентов. В связи с тем, что сам по себе показатель «% белка» не отражает степень белковости нормально сформированного зерна, выращенного в экстремальных условиях Приаралья, применили способ

выявления высокобелковых форм, разработанный Перуанским Ю.В., Сариевым Б. С. [14]. Согласно данному способу, необходимо рассчитывать коэффициент «% крахмала / % белка», и считать полноценным то зерно, у которого он выше 3,5. Образцы с коэффициентами ниже 3,5 выбраковывались из дальнейшей проработки, несмотря на высокое содержание белка. По результатам исследований, нами выделены сортообразцы с повышенным содержанием белка в вполне сформированных зерновках, т.е. с коэффициентами выше 3,5, в сочетании с высокой продуктивностью, составляющие основной фонд в селекции на этот признак. Заслуживают внимания устойчивые по содержанию белка сортообразцы из коллекции ИКАРДА, характеризующиеся одновременно с высокой интенсивностью прорастания в солевом растворе, устойчивостью к фузариозной корневой гнили. Выделенные образцы широко применяются в гибридизации в качестве источников высокого содержания белка и продуктивности (табл. 1).

Таблица 1 – Образцы ячменя с повышенным содержанием белка и низкой вариабельностью по годам (2018-2020 гг.)

Сортообразцы	Происхождение	Содержание белка, %	Содержание крахмала, %	% белка / % крахмал	Урожайность, г/м ²	Сбор белка, г/м ²
Асем, St	Казахстан (КазНИИЗР)	11,5	56,1	4,87	256,0	29,4
Сауле	//-//-//-//-	11,7	55,9	4,78	258,3	30,2
3/95-14 (Сыр Аруы)	//-//-//-//-	14,1	55,6	4,59	328,0	43,7
99/99-8 (Инкар)	//-//-//-//-	14,5	54,3	3,74	336,0	48,7
1/80	//-//-//-//-	13,3	54,0	4,06	275,0	36,6
Арна	//-//-//-//-	12,8	54,3	4,24	308,0	39,4
99/99-7	//-//-//-//-	12,8	54,8	4,28	323,4	41,4
Сыр Аруы	//-//-//-//-	13,9	53,1	3,82	320,3	44,5
Кайсар	//-//-//-//-	13,4	53,8	4,01	326,3	43,7
Шахристан	Казахстан (КазНИИР)	13,4	55,5	4,14	332,5	44,6

Сортообразцы	Происхождение	Содержание белка, %	Содержание крахмала, %	% белка / % крахмал	Урожайность, г/м ²	Сбор белка, г/м ²
13/02-9К	//-//-//-//-	12,3	55,8	4,54	330,5	40,6
5/02-75К	//-//-//-//-	12,7	54,7	4,31	338,2	42,9
Rihane	Сирия (ИКАРДА)	13,2	53,6	4,06	569,0	75,1
5/54-01	//-//-//-//-	13,2	54,0	4,09	290,2	38,3
Harmal	//-//-//-//-	14,9	53,3	3,58	440,0	65,6
Lignee	//-//-//-//-	13,5	53,4	3,96	292,4	39,5
HCP05		0,37			13,6	9,43

С целью выявления доноров высокого качества зерна, мы провели скрещивания по методу топкросса. В качестве материнских форм были использованы: Арна, Сыр Аруы, Кайсар (КазНИИЗР); Lignee (ИКАРДА); Одесский 100 (Украина); Прерия (Турция). В качестве отцовских форм образцы: Сауле (КазНИИЗР); Harmal (ИКАРДА); Марни (Германия).

С целью определения наличия взаимодействия генотипа и среды по признаку «содержание белка» исследования проводили в двух экологических точках Казахстана: – предгорная зона Алматинской области; – засоленные почвы Кызылординской области. Дисперсионный анализ показал наличие высокодостоверных различий ($P < 0,01$) как между сортообразцами, так и по взаимодействию «линии x условия», то есть накопление белка у разных гибридных популяций зависит от внешних условий. Достоверные различия гибридов по ОКС (общая комбинационная способность) и СКС (специфическая комбинационная способность) указывают, что в проявлении признака участвуют как аддитивные, так и неаддитивные эффекты генов (табл. 2).

Таблица 2 – Анализ дисперсии комбинационной способности по признаку «содержание белка» гибридов F₁ ярового ячменя в двух географических точках

Источники варьирования	df	Ss	Ms	Fф	F _{0,05}
ОКС _i х место выращивания	5	75,2	15,04	136,7	2,4
ОКС _j х место выращивания	2	154,1	77,05	700,5	3,18
СКС х место выращивания	10	89,3	8,93	81,2	2,01
Случайные отклонения	34	3,8	0,11	-	-
Примечание: i, j – линии и тестеры, соответственно					

В детерминации данного признака независимо от условий выращивания значительную роль играют гены с аддитивными эффектами – 82,4 и 76,9 %, но отмечено влияние средовых факторов на долю вклада ОКС линий и тестеров. Так, в условиях рисовых систем Казахстанского Приаралья основное влияние оказывают аддитивные генные взаимодействия отцовских форм – 74,8 %. А условия предгорной зоны Алматинской области стимулировали экспрессивность аллельных генных эффектов как материнских (36,9 %), так и отцовских форм (40,0 %), а также неаллельные эффекты генов (23,1 %), которая в числовом выражении дисперсии была несколько выше, чем в Приаралье (табл. 3).

Таблица 3 – Дисперсионный анализ комбинационной способности по содержанию белка у гибридов в двух пунктах испытания

Пункты испытания	Источники варьирования				
	ОКС _i	ОКС _j	СКС	Доля ОКС %	Доля СКС %
Рисовые системы Кызылординской области	10,8* *	107,0* *	25,0 *	82,4	17,6
Предгорная зона Алматинской области	42,9*	46,7*	26,8 **	76,9	23,1
Примечание: ** достоверно при P < 0,01; * достоверно при P < 0,05					

Анализ варiances σ^2s , σ^2g для каждой родительской формы позволил определить ценность отдельных родительских форм для каждой зоны.

В условиях Кызылординской области достоверно высокими эффектами ОКС выделились сортообразцы Арна, Lignee и сорт-тестер Narmal. Для данных сортообразцов характерно наличие высоких эффектов ОКС по массе 1000 зерен, а у генотипа Арна и по массе зерна с колоса. Полученные на их основе гибриды характеризуются также высокой продуктивностью. Лучшей родительской формой в селекции на повышение уровня белковости является сортообразец Арна, у которой отмечено благоприятное сочетание высокой ОКС и СКС, причем аддитивная вариация в количественном выражении преобладала над неаддитивной. В специфических комбинациях лучшими оказались гибриды: Сыр Аруы x Марни; Одесский 100 x Narmal; Арна x Прерия; Lignee X Сауле.

В условиях предгорной зоны Алматинской области достоверно высокими эффектами ОКС выделились сортообразцы Кайсар, Арна и сорт-тестер Сауле. Линия Арна и сорт Сауле выделяются также высокими СКС, которые представляют большую ценность для получения отдельных гетерозисных комбинаций, так и в линейной селекции при создании сортов кормового направления. Для данной зоны значительный интерес представляют сорта Одесский 100 (Украина), Марни (Чехия) и линия Сыр Аруы, которые отличились достоверно низкими значениями ОКС в сочетании с высокой СКС, следовательно, характеризуются хорошими донорскими свойствами при создании сортов ячменя пивоваренного направления.

Таким образом, независимо от условий выращивания такие сортообразцы как Арна, Lignee, Narmal, сорт Сауле отличились стабильно высокими ОКС и являются надежными донорами в селекции сортов ячменя кормового направления.

Результаты статистического анализа показали, что величина фенотипического выражения признака у родителей не всегда указывает на их донорские свойства. Например, сорт-тестер Сауле в условиях засоленных почв Приаралья обладал положительной и относительно высокой ОКС, хотя по содержанию белка намного уступал высокобелковым формам как Сыр Аруы, Кайсар, которые показали низкую ОКС. В связи с этим, использование в гибридизации родительских форм с высокой величиной фенотипического признака не всегда может привести к желаемому результату. И только оценка комбинационной способности сортов позволяет выявить донорские свойства генотипа, определяемая спецификой генетической структуры конкретного сорта.

Таблица 3 – Общая комбинационная способность по признаку «содержание белка» в топкроссах в зависимости от пунктов испытания

Анализированные сорта и линии	Происхождение	Рисовые системы Кызылординской области			Предгорная зона Алматинской области		
		Содержание белка, %	ОКС $\hat{g}_{i, \hat{g}_{j}}$	Ранг по ОКС	Содержание белка, %	ОКС $\hat{g}_{i, \hat{g}_{j}}$	Ранг по ОКС
Арна	Казахстан	14,5	+ 3,4	2	15,2	+ 2,7	3
Сыр Аруы	-//-	13,9	+ 0,1	5	16,4	- 4,1	8
Кайсар	-//-	13,4	- 1,2	6	16,0	+ 3,5	2
Сауле	-//-	11,7	+ 2,5	3	14,5	+ 3,6	1
Lignee	Сирия	13,5	+ 2,1	4	15,5	+ 1,5	4
Harmal	-//-	14,9	+ 4,8	1	15,3	+ 1,2	5
Одесский 100	Украина	11,2	- 2,5	8	12,8	- 3,5	7
Прерия	Россия	11,0	- 1,9	7	12,9	- 0,1	6
Марни	Чехия	10,8	- 7,3	9	12,5	- 4,8	9

Исследования показали, что генетическая система, контролирующая признак «содержание белка», включает аддитивные, доминантные и эпистатические генные взаимодействия. Установлено, что наряду с аддитивными эффектами аллельных генов общая комбинационная способность включает и неаллельные эпистатические типа «аддитивные x аддитивные» генные взаимодействия. Высокодостоверные значения ОКС сортов-тестеров Сауле и Harmal с высокосignificantными неаллельными взаимодействиями, в частности в третьем тесткроссе обеих зон, в значительной мере отражают «аддитивный x аддитивный» тип эпистаза, что позволит интегрировать в одном генотипе доминантные гены аддитивного действия и возможность проведения эффективного отбора в ранних поколениях гибридов. Таким образом, величина фенотипического выражения

признака не всегда отражает донорские свойства генотипов, поэтому более эффективным и надежным условием при создании сортов с высоким качеством зерна ячменя является обязательное определение особенностей генетической структуры признака и эколого-географический принцип подбора, используемых в гибридизации родительских форм.

Список литературы

- [1] Kaso T. Review of barley value chain management in Ethiopia. / T. Kaso, G. Guben. // *J Biol Agric Healthc.* – 2015. № 5. 84-97 p.
- [2] Leon J. Genetic diversity and population differentiation analysis of Ethiopian barley (*Hordeum vulgare* L.) landraces using morphological traits and SSR markers [Internet]. / J. Leon. – 2010. [Electronic resource]. – URL: <http://hss.ulb.uni-bonn.de/2010/2158/2158.pdf>. (дата обращения: 05.06.2021).
- [3] Revisit to Ethiopian traditional barley-based food//*Journal of Ethnic Foods.* / J. Mohammed, S. Seleshi, F. Nega, M. Lee. – 2016. Vol. 3. Issue 2. 135-141 p.
- [4] Asseng S. Rising temperatures reduce global wheat production. / S. Asseng, F. Ewert. // *Nat. Clim. Change* 5. – 2015. 143-147 p.
- [5] Cosme N. Modelling the influence of changing climate in present and future marine eutrophication impacts from spring barley production. / N. Cosme, M. Niero. // *Journal of Cleaner Production.* – 2017. Vol. 140. Part 2. 537-546 p.
- [6] Plant breeding and climate changes. / S. Ceccarelli, S. Grando, M. Maatougui, M. Michael, M. Slash. // *Journal of Agricultural Science.* – 2010. № 148(6). 627-637 p.
- [7] Grando S. Food barley: Importance, uses and local knowledge. / S. Grando, H.G. Macpherson. // In: *Proceedings of the International Workshop on Food Barley Improvement, held in Hammamet.* – Tunisia, Aleppo (Syria): ICARDA; 2005. 54-65 p.
- [8] Evaluation of barley (*Hordeum vulgare* L.) genotypes for salinity tolerance under field conditions using the stress indices. / A. Jamshidi, H.R. Javanmard, M. Miransari. // *Ain Shams Engineering Journal.* – 2017. 234-245 p.
- [9] Environmental impacts of barley cultivation under current and future climatic conditions. / T.J. Dijkman, M. Birkved, H. Saxe, H.enrik Wenzel. // *Journal of Cleaner Production.* – 2017. Vol. 140. Part 2. 644-653 p.
- [10] Variability of main quantitative traits of the spring barley in different environmental conditions. / L. Tokhetova, I. Tautenov, G. Zelinskii, A. Demesinova. // *Ecology, Environment and Conservation.* – 2017. Vol 23. Issue 2. 1093-1098 p.

[11] Wu D. Exploration and Utilization of salt-tolerant barley germplasm exploration. / D. Wu, G. Zhang. // Identification and Utilization of Barley Germplasm. – 2016. 75-113 p.

[12] Савченко В.К. Генетико-статистические параметры и их использование в селекции растений на продуктивность. / В.К. Савченко. – Таллин, 1981. 86-101 с.

[13] Тарутина Л.А. Оценка изменчивости комбинационной способности в различных условиях среды. / Л.А. Тарутина, Л.В. Хотылева. // Генетический анализ количественных и качественных признаков с помощью математико-статистических методов. – М.ВНИИТЭИ сельхоз, 1973. 74-82 с.

[14] Перуанский Ю.В. Способ выявления высокобелковых форм ячменя в условиях жесткой богары. / Ю.В. Перуанский, И.М. Савич, Б.С. Сариев. // Селекция и семеноводство. – 1987. № 3. 24-25 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Kaso T. Review of barley value chain management in Ethiopia. / T. Kaso, G. Guben. // J Biol Agric Healthc. – 2015. No. 5. 84-97 p.

[2] Leon J. Genetic diversity and population differentiation analysis of Ethiopian barley (*Hordeum vulgare* L.) landraces using morphological traits and SSR markers [Internet]. / J. Leon. – 2010. [Electronic resource]. – URL: <http://hss.ulb.uni-bonn.de/2010/2158/2158.pdf>. (date of access: 05.06.2021).

[3] Revisit to Ethiopian traditional barley-based food // Journal of Ethnic Foods. / J. Mohammed, S. Seleshi, F. Nega, M. Lee. – 2016. Vol. 3. Issue 2. 15-141 p.

[4] Asseng S. Rising temperatures reduce global wheat production. / S. Asseng, F. Ewert. // Nat. Clim. Change 5. – 2015. 143-147 p.

[5] Cosme N. Modeling the influence of changing climate in present and future marine eutrophication impacts from spring barley production. / N. Cosme, M. Niero. // Journal of Cleaner Production. – 2017. Vol. 140. Part 2. 537-546 p.

[6] Plant breeding and climate changes. / S. Ceccarelli, S. Grando, M. Maatougui, M. Michael, M. Slash. // Journal of Agricultural Science. – 2010. No. 148 (6). 627-637 p.

[7] Grando S. Food barley: Importance, uses and local knowledge. / S. Grando, H.G. Macpherson. // In: Proceedings of the International Workshop on Food Barley Improvement, held in Hammamet. – Tunisia, Aleppo (Syria): ICARDA; 2005. 54-65 p.

[8] Evaluation of barley (*Hordeum vulgare* L.) genotypes for salinity tolerance under field conditions using the stress indices. / A. Jamshidi, H.R. Javanmard, M. Miransari. // Ain Shams Engineering Journal. – 2017.234-245 p.

[9] Environmental impacts of barley cultivation under current and future climatic conditions. / T.J. Dijkman, M. Birkved, H. Saxe, H. enrik Wenzel. // Journal of Cleaner Production. – 2017. Vol. 140. Part 2. 644-653 p.

[10] Variability of main quantitative traits of the spring barley in different environmental conditions. / L. Tokhetova, I. Tautenov, G. Zelinskii, A. Demesinova. // Ecology, Environment and Conservation. – 2017. Vol. 23. Issue 2. 1093-1098 p.

[11] Wu D. Exploration and Utilization of salt-tolerant barley germplasm exploration. / D. Wu, G. Zhang. // Identification and Utilization of Barley Germplasm. – 2016. 75-113 p.

[12] Savchenko V.K. Genetic and statistical parameters and their use in plant breeding for productivity. / V.K. Savchenko. – Tallinn, 1981. 86-101 p.

[13] Tarutina L.A. Assessment of the variability of the combining ability under various environmental conditions. / L.A. Tarutina, L.V. Khotyleva. // Genetic analysis of quantitative and qualitative traits using mathematical and statistical methods. – M. VNIITEI agricultural, 1973. 74-82 p.

[14] Peruvian Yu.V. Method for detecting high-protein forms of barley in conditions of hard rainfed. / Yu.V. Peruvian, I.M. Savich, B.S. Sariev. // Selection and seed production. – 1987. No. 3. 24-25 p.

© Г.Б. Ахмедова, Ж.Б. Жуматаева, Р.А. Акжунусова, Е.М. Жанзаков, 2021

Поступила в редакцию 16.05.2021

Принята к публикации 25.05.2021

Для цитирования:

Ахмедова Г.Б., Жуматаева Ж.Б., Акжунусова Р.А., Жанзаков Е.М. Селекционно-генетические методы повышения качества зерна ярового ячменя // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 5-3(7). С. 46-58. URL: <https://ip-journal.ru/>